

KUTUBXONACHILIK TARIXI VA TEMURIYLAR DAVRIDA KUTUBXONALAR.

Shovqiyeva Shohida Bobosher qizi

O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat Instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6621712>

Amir Temur va temuriylar hukmronlik qilgan davrlarda qo'lyozmalar saqlanadigan kutubxonalarning ko'p asrlik tarixi ko'p miqdorda qo'lyozma fondlarining jamlanishi, bilimlarning turli tarmoqlariga doir asarlar mavjud bo'lgan yangi kutubxonalar tashkil etilishi bilan tahsinga sazovor. XIV asrning ikkinchi yarmida XV asrning boshlarida Movarounnahrda me'morchilik va amaliy san'at keng rivoj topdi. Amir Temur davlatining poytaxti bo'lgan Samarqand ulkan shaharga aylandi, bu yerda ko'plab saroylar, masjidlar, madrasalar, maqbaralar va boshqa jamoat inshootlari barpo etildi. Mamlakatda tibbiyot sohasidagi bilimlar, astronomiya, matematika, tarix, adabiyot va boshqa fanlar qadr topdi. Bu esa qo'lyozma fondlari, saroylar, madrasalar huzurida kutubxonalar tashkil etilishi va xususiy kutubxonalarning paydo bo'lishiga yordam berdi. Amir Temur hukmronlik qilgan yillarda (1370-1405) qo'lyozmalarni saqlash va kutubxonalar tashkil etish to'g'risida katta g'amxo'rlik qilindi. Sohibqironning o'zi adabiyot va san'atni yaxshi ko'rardi. Masalan, uning hukmronlik qilgan davrining birinchi yarmida zabt qilingan hududlarda to'plangan kitoblar va qo'lyozmalar Shahrisabzga yuborilgan. Bu yerda esa katta saroy qo'lyozmalar kutubxonasi tashkil etilgan. Ayniqsa, mamlakat poytaxti Samarqanddagi saroy kutubxonasi mashhur bo'lib, bu yerda yunon, lotin, suriya, arman, fors va boshqa tillardagi eng nodir qo'lyozmalar saqlanardi. Bu qo'lyozmalarning ko'pi Amir Temur zabt etgan mamlakatlardan keltirilgan. Turkiyaning Bursa shahridagi mashhur kutubxonadan Samarqandga ko'pgina qimmatli va nodir qo'lyozmalar keltirilgan. Bursa kutubxonasi antik davrdagi mashhur kutubxonalardan biri Pergam kutubxonasining merosxo'ri edi. Amir Temur va temuriyodalarda davrida turli sohalarda qanchadan — qancha yutuqlar qo'lga kiritilgan bo'lsa, insonning ilmiy va badiiy tafakkuri natijasi bo'lmish kitoblarni yaratish, ularni ko'chirish, saqlash sohasida ham katta ishlar amalga oshirilgan. Ma'lumki, u davrlarda nashriyot hali yo'q edi, shuning uchun qo'l yordamida qilinardi. Natijada bu davrda xat va kitob ko'chirish, uni bezaklar bilan ziynatlash bilan bog'liq bo'lgan mashhur siymolar -xattotlar yetishib chiqdilar. Ulardan Mir Ali Tabriziy, Sulton Ali Mashhadiy, Mir Ali Xiraviy, Mir Imod, Sulton Muhammad Xandon, Mavlono Ma'ruf, Abduljamil kotib, Darvesh Muhammad Samarqandiy, Pir Muhammad So'fi Buxoriy va boshqalarning nomlari hurmat bilan tilga olinadi. Bu xattotlar, asosan xatning nastaliq xilida

shunchalik go'zal yozardilarki, ularni o'qish nihoyatda oson edi. Kitoblarni muqovalash, oltin suvi va rasmlar (miniaturalar) bilan bezashning nodir sanatkori — Kamoliddin Behzod, Mahmud Muzahhiblar ham ana bhu davrda voyaga yetgan siymodirlar.

Amir Temur kutubxonasi . Amir Temur ta'lim -tarbiya ishiga alohida e'tibor qaratib, madrasalar qurishga farmon bergan ekan, bu jarayonning kitoblarsiz bo'lishi mumkin emasligini hain yaxshi tushunadi. Faqat bu emas, balki o'zi va arkoni davlatning ham ma'rifatli, ma'lumotli bo'lishini istardi. Chunki Amir Temur, ibn Arabshohning guvohlik berishicha, «men azaldan ilm shaydosiman» va «men olimlar bilan doim suhbatda bolib, ular ishidan xabardorman» degan ekan, bunday kishining olimlar va adiblar ijodiy ishining mahsuli bo'lmish kitoblar taqdiriga befarq qarashi mumkin emasdi. Bunga qo'shimcha ravishda Amir Temur tuzuklarida bayon etilgan ayrim fikrlar aytilganlarning haqiqat ekaniga dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. Ma'naviy yuksalish yo'lida.-T., "O'zbekiston", 1998.
2. Karimov I.A. "O'zbekiston buyuk kelajak sari" T., "O'zbekiston", 1999.
3. Karimov I.A. Olloh qalbimizda, yuragimizda. "Turkiston- press axborot agentligi muhbirining savollariga javoblar-T., "O'zbekiston", 1999.
4. Karimov I.A. Oliy Majlis II-chaqiriq I-sessiyasi 2-yig'ilishida so'zlagan nutqi. "O'zbekiston ovozi", 12 fevral, 2000.